

Los exploradores urbanos y el posicionamiento del destino

Informe final Junio 2014

Índice

1. Introducción	3
2. Principales conclusiones.	7
3. Metodología de la investigación.	14
4. El atractivo de un destino urbano.	15
5. Valores destacados del destino Madrid.	17
6. La imagen de Madrid entre los visitantes extranjeros.	19
7. Bibliografía.	21

1. Introducción

La polifacética y vibrante vida de las ciudades contemporáneas ejerce un poderoso magnetismo sobre la gente foránea. Desde los albores de la civilización, las ciudades se han convertido en los principales destinos mundiales gracias a su extensa agenda cultural, su patrimonio histórico-arquitectónico, así como su mezcla de culturas y convivencia de estilos.

A principios del siglo XIX sólo dos ciudades en el mundo, Londres y Beijing, contaban con la población superior a un millón de habitantes y tan sólo el 10% de la población mundial era urbana. Actualmente la cifra de las ciudades con la población superior a un millón de habitantes supera las 450 y la tendencia apunta a que el número siga aumentando. Para el 2050 la previsión de la población urbana se estima en el 70% de todos los habitantes del planeta. El informe *State of the world's cities 2012-2013* de UN Habitat estima que entre 2010 y 2015 el incremento de la población urbana a nivel mundial será de unas 200.000 personas diariamente.

El crecimiento de la población urbana junto con la consolidación del poder y la riqueza de las ciudades se ha convertido en una tendencia global del siglo XXI, dando paso a una nueva edad global urbana. La economía mundial en esta nueva época se basa principalmente en el sistema de ciudades comerciales (Clark y Clark, 2014). En el contexto de la economía mundial cuya infraestructura productiva está formada por los flujos de la información, las ciudades, debido a su flexibilidad organizativa para adaptarse a las condiciones cambiantes de los mercados de la tecnología, se convierten en agentes decisivos del desarrollo económico (Castells y Hall, 2001).

Sassen (2007) y Sudjic (2007) afirman que las ciudades son núcleos y eslabones de la cadena global de la globalización por encima de los estados a los que pertenecen. La presencia de grandes marcas comerciales y corporativas aporta una gran riqueza económica, prestigio y notoriedad a las ciudades donde se ubican y operan estas marcas. El protagonismo de las marcas de moda y accesorios como Hermes, Dior, Chanel, Louis Vuitton en París influye en la reputación global de la ciudad como capital mundial de la moda, belleza y sofisticación. La presencia de Apple, Ebay, Google, Cisco, LinkedIn, Facebook, Oracle y Yahoo, entre otras empresas tecnológicas, es uno de los principales referentes de prestigio, talento e innovación de San José y San Francisco. Londres junto con Nueva York tienen la reputación de centros mundiales de consultoría, economía y finanzas debido a la presencia de sedes principales de las mayores empresas multinacionales como Accenture, Ernest Young, Deloitte, McKinsey y grandes bancos como Barclays, RBS, Lloyds o JP Morgan Chase, entre otros.

El *Worldwide Markets Monitor* (2013) desarrollado por Fondazione Altagamma y Bain&Company destaca que el consumo de lujo está muy concentrado en las ciudades globales alrededor del mundo, convirtiéndolos en destinos comerciales por excelencia. En París, Londres, Hong-Kong y Seúl el consumo

de los productos de lujo es igual o superior al 70% del consumo total de lujo en sus respectivos países. Nueva York, Tokio, Beijing, Milán y Shanghai, a su vez, suponen la contribución igual o superior al 30% del mercado nacional de productos de lujo.

Tokio, Nueva York, Los Angeles, Chicago, París y Londres ocuparon seis primeros puestos de la clasificación del PIB mundial en el años 2005 según el informe *The Wealth of cities 2010- 2011* de UN Habitat (2010). Tokio solamente produce cerca del 2% del PIB mundial. En Estados Unidos, la capacidad económica de cinco ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Boston y Filadelfia podría formar la cuarta mayor economía del mundo (Gavron, 2007).

La industria de viajes y turismo juega un papel fundamental en la economía de las ciudades, contribuyendo de forma significativa a la economía local. La estabilidad y dinamismo de los flujos del turismo urbano aseguran un sólido tejido de la pequeña y mediana empresa, ofreciendo extensas oportunidades de empleo para los residentes locales.

Las estimaciones del *WorldTravel&Tourism Council (2014)*, destacan la contribución de la industria de turismo y viajes en 2013 al 9.5% del PIB mundial, equivalente a 7 trillones de dólares de los EE.UU., con 1 de cada 11 empleos en el mundo correspondiente a los sectores de turismo y viajes.

España es uno de los principales receptores de turistas extranjeros a nivel mundial, con más de 60 millones en el 2013 (www.iet.tourspain.es, 2014). La contribución total del sector de turismo y viajes en España en el 2013 fue del 161.1 billones de euros, equivalente al 15,7 % del PIB, con 866.500 empleos directos. El gasto de los turistas extranjeros en España fue del 49.1 billones de euros (WTTC, 2014).

Los viajes de ocio y placer realizados en el 2013 tanto por los turistas extranjeros como nacionales en el 2013 contribuyeron al 89,2% del PIB con 98.8 billones de euros mientras la aportación de los viajes de negocios fue del 10,8% equivalente al 12,0 billones de euros (WTTC, 2014). El Reino Unido, Alemania y Francia son los principales mercados emisores de turistas extranjeros en España con más de 33 millones de turistas en el 2013. Países Nórdicos, Rusia, China y América Latina han sido mercados de origen con incrementos significativos en el 2013 (www.iet.tourspain.es, 2014).

El explorador urbano (*urban explorer*), un perfil emergente

El turismo se ha polarizado en torno a dos estereotipos. Por un lado, el turismo de masas o turismo masivo que recibe esta denominación por el volumen de turistas que participan en él y el alto grado de concentración espacial que caracteriza a la actividad turística en el lugar de destino. La máxima expresión del turismo masivo se da en el turismo de sol y playa pero también se manifiesta en el turismo cultural, especialmente en las ciudades que poseen una gran riqueza de atractivos culturales, en sitios arqueológicos, e incluso, en los espacios naturales. Las innovaciones introducidas por Thomas Cook a principio del siglo XX contribuyeron al desarrollo de lo que se ha denominado “turismo organizado”, que no es más que el turismo masivo, pero ya organizado y manejado profesionalmente. En la década de los años cincuenta, con el desarrollo de la aviación comercial y la introducción del marketing en la comercialización del turismo se populariza el formato del “paquete vacacionales con todo incluido”, modalidad que caracteriza al turismo masivo contemporáneo.

Por otro lado, el turismo masivo se ha contrapuesto tradicionalmente al turismo independiente asociado a un perfil elitista, exclusivo y de alto nivel adquisitivo ya que viajar de manera independiente ha estado asociado a una serie de barreras: un mayor riesgo percibido en la compra de los servicios turísticos, incertidumbre sobre el coste total de las vacaciones antes del viaje, barreras idiomáticas y dificultad de contacto social durante el viaje.

La desintermediación entre empresas proveedoras de servicios turísticos y el turista que proporciona Internet junto con el avance de las compañías *low-cost* han impulsado el aumento de la contratación directa y los vuelos de manera individual.

Más de 42 millones de turistas, el 70% del total, visitaron España en el 2013 sin paquete turístico (www.iet.tourspain.es, 2014). Según las estimaciones de la Comisión Europea de Turismo y Organización Mundial de Turismo (2013), en los países desarrollados, el auge de turistas que viajan solos es un fenómeno a destacar. Tres de cada cuatro personas utiliza Internet como herramienta de consulta, reserva y pago de su viaje, mientras que casi la mitad se desplaza en vuelos ofrecidos por compañías aéreas de bajo coste. Se trata de turistas que se lanzan a la tarea de consultar foros, adquirir información virtual y realizar investigaciones exhaustivas sobre las tarifas y servicios exclusivos y auténticos.

En la búsqueda de lo valioso, del mismo modo que combinan moda *low-cost* con marcas exclusivas, este perfil entrelaza vuelos económicos a cualquier parte del mundo y alojamientos a precios reducidos con servicios boutique organizados al detalle para los más exigentes. Internet ha diversificado la oferta turística para convertirla en algo a la carta, tan amplio como lo son las necesidades de los consumidores y va ganando cada vez más adeptos. La venta online de servicios turísticos supone casi un tercio del negocio turístico desplazando al canal de las agencias.

La comunidad de Madrid recibió en el 2013 4.224.986 turistas extranjeros y 8.893.660 visitantes españoles (www.iet.tourspain.es, 2014), posicionándose como uno de los destinos urbanos en España de mayor atractivo y relevancia.

El propósito del presente estudio, realizado por el Observatorio del Mercado Premium y Productos de Prestigio del IE Business School en colaboración con MasterCard Iberia consiste en explorar los gustos y preferencias de los viajeros, analizando las motivaciones para elegir un destino y la valoración de Madrid a este respecto. El estudio investiga a viajeros locales e internacionales para explorar el perfil de los visitantes de Madrid, analizando sus gustos, preferencias y experiencias favoritas a la hora de elegir destino y disfrutar de su tiempo libre en la ciudad. Por otro lado, la investigación aborda los valores más destacados y experiencias singulares de ocio que ofrece Madrid a sus visitantes.

2. Principales conclusiones.

Las principales conclusiones del estudio abordan el perfil de un destino para los visitantes con mayor foco en el caso de Madrid que se configura como un destino con una extensa oferta de ocio y entretenimiento, muy bien valorada por los exploradores urbanos en sus principales categorías.

Figura 1. Comparación de las principales variables de ocio urbano con la valoración del ocio en Madrid en la escala de 1 (nada importante) a 5 (muy importante).

Conclusión 1.

Elementos claves en el atractivo de un destino urbano: la matriz del atractivo urbano.

Los vectores que influyen en el atractivo de un destino urbano pueden estructurarse desde dos puntos de vista que dan lugar a una matriz.

En primer lugar podemos hablar de variables *hard* que son factores en los que el consumo de ocio va asociado a la compra de un bien tangible (básicamente restauración y compras). Por su parte, las variables *soft* serían aquellas en las que el consumo de ocio está vinculado a servicios intangibles tales como la visita a museos, espectáculos y conciertos o el ocio nocturno.

La segunda dimensión está asociada al carácter local o global de la variable. Así, en el análisis existen variables del atractivo de un destino urbano que tienen marcado carácter local tales como fiestas tradicionales, eventos populares o mercados tradicionales y tiendas artesanas. Estas variables están dotadas de una mayor autenticidad y carácter único frente a otras - denominadas globales - en las que la comparación entre distintos destinos se basa más en el precio que en la propia oferta (la compra en grandes centros comerciales sería un ejemplo de una variable global).

Combinado ambos ejes tendríamos la siguiente matriz de variables de atractivo urbano ilustrados con un ejemplo de cada categoría.

	Hard	Soft
Local	Mercados tradicionales Bares y tapas	Fiestas tradicionales Ocio nocturno
Global	Grandes centros comerciales Restaurantes de lujo	Grandes eventos deportivos Espectáculos y conciertos

Figura 2a. Matriz de variables del atractivo urbano

A su vez, un destino puede focalizar sus fortalezas en uno o varios de estos cuadrantes configurando diferentes perfiles de destinos urbanos relativos a su oferta de consumo de ocio que se reflejan en el cuadro adjunto.

Figura 2b. Matriz de variables del atractivo urbano con diferentes perfiles de destinos

Los destinos urbanos **auténticos primitivos** son aquellos en los que priman los factores locales *hard*: son percibidos como destinos auténticos pero poco sofisticados en los que la experiencia de destino está ligada a ver y conocer

otras formas de vida. La Habana podría ser un ejemplo de un destino focalizado en esta tipología.

Los destinos urbanos **personajes globales** suponen un grado adicional de sofisticación ya que los factores locales se centran en intangibles y además trascienden a nivel global. Rio o Lima son dos destinos que encajan en este perfil.

Las ciudades **commodities urbanos** suelen corresponderse con destinos que disponen de una importante oferta comercial y de ocio pero que carecen - por falta de madurez (Dubai) o por exceso de la misma (Las Vegas) - de carácter distintivo al ofertar un ocio global que pueden encontrarse en otros destinos. Se configuran como centros locales de conexión al consumo de ocio global pero carecen de producción propia.

Los destinos urbanos **hubs culturales** son ciudades en las que priman los factores soft y globales. Marcan tendencia y son reconocidos a nivel globales como trendsetters. Hay hubs culturales especializados o de nicho como Amsterdam o Berlín y globales como Nueva York o Londres.

Reconociendo el atractivo que tienen los destinos **hubs culturales**, prácticamente todas las ciudades contemporáneas hacen un especial hincapié en la gestión activa de su oferta cultural a través de los museos, galerías, salas de exposiciones, la extensa red de industrias creativas y agentes culturales. Para algunas ciudades como Glasgow, Bilbao, Curitiba o Liverpool, la apuesta por la cultura como el hilo conductor de su planificación y gestión urbana ha supuesto un punto de inflexión en la evolución de la ciudad, reforzando su percepción positiva tanto a nivel local por los ciudadanos, como a nivel internacional por todos sus públicos de interés. Al mismo tiempo, estas apuestas culturales generaron a medio-largo plazo un significativo impulso a las respectivas economías urbanas.

Entre las posibles razones que pueden explicar la proliferación de acciones culturales en los destinos urbanos, Anholt (2010) destaca el fondo de una transacción placentera entre el público y el territorio. A cambio de una atención y un reconocimiento hacia el lugar por parte del público, éste recibe un estímulo artístico o intelectual relevante.

La experiencia cultural estimulante y satisfactoria en un destino urbano contribuye a reforzar la percepción positiva de la ciudad entre los exploradores urbanos, que, gracias a su estilo de vida activo y uso habitual de redes sociales y medios digitales, tienen alto potencial de convertirse en prescriptores relevantes de la ciudad entre sus contactos afines en sus lugares y países de origen. Según el estudio *Descubriendo las claves de una experiencia memorable*, realizado por el Observatorio de Mercado Premium y Productos de Prestigio en el 2013, el 91% de los viajeros comparte experiencias positivas sobre las rutas realizadas y recomienda destinos y lugares para visitar.

La aplicación de la matriz de las variables del atractivo urbano con diferentes perfiles de destinos a una ciudad permite obtener el ADN de su atractivo frente a los exploradores urbanos, contrastando la combinación en el territorio de los cuatro perfiles. Al mismo tiempo, el perfil de una ciudad varía en función de los diferentes públicos objetivos destacando la nacionalidad del visitante como un factor que influye de manera decisiva en esta variación y que ha sido tenido en cuenta a través de la investigación cualitativa desarrollada.

Conclusión 2.

Diferentes perfiles de los exploradores urbanos.

La variedad de la oferta de ocio de los destinos urbanos configura diferentes perfiles de exploradores urbanos en función de sus intereses, motivaciones y necesidades personales para emprender el viaje a una ciudad.

	Hard	Soft
Local	El buscador de lo genuino	El coleccionista de experiencias
Global	El consumidor marquista	El gourmet del ocio

Figura 3. Segmentos de los exploradores urbanos

El buscador de lo genuino planifica sus viajes urbanos en busca de los valores y sabores auténticos del lugar, sus costumbres y tradiciones que configuran la identidad urbana. Este tipo de explorador urbano disfruta recorriendo mercados tradicionales de alimentación y artesanía, a los que acuden los locales para hacer sus compras; asiste a representaciones de folclore local; elige sitios de comida frecuentados por los locales y evita, a medida de lo posible, las tradicionales rutas turísticas, para explorar la ciudad desde su interior y a través de los propios habitantes de la ciudad.

Como apuntan las conclusiones del estudio, este tipo de viajeros urbanos suelen tener un nivel adquisitivo medio-alto y son consumidores habituales de medios digitales y redes sociales. **Internet y redes sociales** juegan un protagonismo excepcional como fuentes de información sobre la oferta de ocio y entretenimiento de los destinos urbanos. Más del **90%** de los encuestados afirman utilizarlos para la búsqueda de contenidos de ocio y entretenimiento en las ciudades. La prescripción de amigos y conocidos constituye la segunda fuente de información relevante, seguida en tercer lugar por la información proporcionada por los medios de comunicación. El papel de las agencias de viajes es muy poco relevante en este proceso.

En Madrid el origen de este tipo de exploradores urbanos, buscadores de lo genuino suele ser Europa, América del Norte y América de Sur.

El coleccionista de experiencias valora especialmente la posibilidad de vivir grandes experiencias singulares que ofrece la industria de ocio y entretenimiento urbano a nivel mundial. Son personas inquietas y curiosas, con multitud de intereses, que viven intensamente su vida a través de los momentos de ocio únicos e irrepetibles en las ciudades alrededor del mundo. Disfrutan de su status de pionero en vivir algunas experiencias extraordinarias y se convierten, con frecuencia, en prescriptores exclusivos para su círculo social.

Correlacionan de manera muy potente con perfiles de alto nivel adquisitivo, principalmente por su nivel de renta, elitistas y selectos en cuanto al consumo de marcas y servicios, viajeros internacionales habituales y muy conectados con los medios digitales y redes sociales. En España, los perfiles socio-demográficos de *Próspera Clase Media* y *Emprendedores de Éxito* definidos en el estudio *Mercado Premium al Alza en Tiempos de Crisis. Situación en España 2011*, elaborado por el Observatorio del Mercado Premium y Productos de Prestigio en el 2012, ofrecen base para una analogía comparable con este segmento de viajeros.

Viajeros de países emergentes como Rusia y China reflejan el perfil de este segmento de coleccionistas de experiencias en el turismo de Madrid. La oferta gastronómica de la ciudad junto con las tradiciones locales singulares como los toros, el flamenco, así como los grandes eventos deportivos y culturales con sede en Madrid son algunos ejemplos de sus experiencias de ocio en la capital.

El consumidor marquista se siente atraído por la extensa oferta comercial concentrada en las ciudades, la facilidad de localizar sus marcas de moda preferidas, conocer nuevos formatos de tiendas y productos, así como disfrutar de las ventajas en precio, servicio y ofertas especiales que ofrecen algunos destinos urbanos.

Consumidor frecuente de las marca de moda y productos de lujo, conocedor de las últimas tendencias de moda y diseño, es un segmento de alto poder adquisitivo que recorre las ciudades globales en busca de las mejores experiencias comerciales a medida de sus gustos y aspiraciones. El perfil de *La Próspera Clase Media*, junto con los *Heavy Spenders* de consumidores *Aspiracionales* y *Emprendedores de Éxito*, definidos por el estudio *Mercado Premium al Alza en Tiempos de Crisis. Situación en España 2011* ofrecen base para una analogía comparable con este segmento de viajeros.

En Madrid este tipo de visitantes suele tener el origen de China, Rusia, algunos países árabes y latinoamericanos.

El **gourmet del ocio** es un segmento de viajeros urbanos en busca de lo más especial y exquisito en cada una de las categorías de ocio urbano. Grandes conocedores de los mejores destinos urbanos, acuden a los sitios que les aseguren un servicio personalizado impecable y una altísima calidad de sus productos. Este segmento goza de un nivel adquisitivo muy alto, principalmente por su elevado patrimonio y activos financieros.

Con una gran experiencia en viajes urbanos, este segmento de viajeros es muy selectivo y más conservador en sus opciones de ocio, apostando por destinos y lugares de prestigio y calidad que encaja con su estilo de vida. El perfil de los consumidores *Con Solera y Por Encima del Dinero* (Observatorio del Mercado Premium y Productos de Prestigio, 2012) ofrecen base para una analogía comparable con este segmento de viajeros.

Conclusión 3.

Tendencias en las preferencias de los exploradores urbanos. Las 3C's del atractivo urbano

Siguiendo los dos ejes de la matriz de atractivo urbano desarrollada en este estudio, se puede decir que los exploradores urbanos valoran tanto los elementos *hard* como *soft* ya que se centran en los que hemos denominado las tres C's del atractivo urbano: cultura (*soft*) y compras y comer (factores *hard*).

Figura 4. Modelo de las 3 Cs del atractivo urbano.

El ocio nocturno y el deporte (tanto en su práctica como en tanto que espectáculo) no parecen ser factores que el explorador urbano valore especialmente reforzando la tesis de que este perfil de visitante tiene estas dimensiones suficientemente cubiertas y no las busca cuando visita otras ciudades.

Conclusión 4.

Valoración de la ciudad de Madrid por los Exploradores Urbanos

I. EL ADN de Madrid como destino

Quizás lo más característico de Madrid como destino sea que sus atractivos están fuertemente polarizados.

Por un lado, es un destino urbano primitivo auténtico ya que la gastronomía es uno de los pilares en los que se sustenta su personalidad a la cocina española pero también aporta.

Pero, al mismo tiempo, disfruta de los rasgos de un hub cultural especializado o de nicho en lo que se refiere a patrimonio, museos, exposiciones y espectáculos (con especial énfasis en lo deportivo).

Esta polarización hace de Madrid un destino con personalidad pero al mismo tiempo complejo de percibir y comunicar y posicionar ya que su posicionamiento como hub cultural es débil y sus atractivos locales están más centrados en variables *hard* que *soft*.

II. Experiencia muy positiva de los visitantes extranjeros en las diferentes categorías de ocio madrileño.

Los visitantes extranjeros se muestran muy satisfechos por su experiencia de ocio en la capital de España. La facilidad de desplazamiento a Madrid desde Europea gracias a la amplia oferta de compañías aéreas tanto tradicionales como *low-cost*, convierte a Madrid en un destino urbano altamente atractivo y con la percepción de una buena relación calidad-precio para los turistas europeos. La oferta de la gastronomía local en formato de alta restauración y las tradicionales tapas es muy valorado por los extranjeros de origen europeo. Otro de los rasgos que destaca este segmento es la variedad y riqueza de la oferta cultural en la capital.

Los visitantes de origen asiático y de Medio Oriente valoran principalmente las experiencias comerciales y las visitas culturales. Debido al obstáculo que supone el desconocimiento del idioma, el formato habitual de sus visitas es un viaje organizado.

La similitud de costumbres y estilo de vida hace especialmente atractivo Madrid para los visitantes de origen latinoamericano, que utilizan Madrid como principal hub para sus desplazamientos por Europa. La seguridad ciudadana junto con la excelencia de las infraestructuras urbanas reciben una valoración muy alta en este segmento.

III. Retos del destino Madrid.

La conectividad internacional de Madrid con los principales destinos en Asia y Oriente Medio es un reto estratégico pendiente para facilitar la entrada en la ciudad de los visitantes con alto nivel adquisitivo y gran potencial de consumo de ocio.

De cara a fortalecer Madrid, dos líneas estratégicas parecen prioritarias: reforzar su rol como hub cultural especializado de proyección global en cultura y deporte y hacer evolucionar su oferta local desde productos (gastronomía) hacia servicios e intangibles.

3. Metodología de la investigación.

La investigación se ha llevado a cabo a través de una encuesta on-line realizada a una muestra internacional con el perfil similar al segmento de los turistas urbanos que viven intensamente la vida urbana y disfrutan descubriendo ciudades por su cuenta.

La estructura de la encuesta se diseñó con el propósito de conocer el perfil socio-demográfico de los viajeros urbanos, identificar sus preferencias de ocio y entretenimiento en diferentes destinos urbanos, así como valorar su percepción de la oferta de ocio y entretenimiento de Madrid.

En total, han sido 296 encuestas contestadas. El 48 % de la muestra son mujeres y 52 % son hombres. El 37,7 % de la muestra son menores de 35 años, el 45,5 % de la muestra tiene la edad entre 35 y 55 años y el 16,8 % son mayores de 55 años. El 71 % de los encuestados tiene estudios superiores. El 29% declara ingresos anuales inferiores a 25.000 euros, el 28% ingresa anualmente entre 25.000 y 44.000 euros y 20% tiene ingresos superiores a 45.000 euros. El 23% de los encuestados no contestó esta pregunta.

La investigación cuantitativa se completó con las entrevistas en profundidad realizadas a una muestra de extranjeros residentes en Madrid por motivos de trabajo o estudio, con el objetivo de explorar su percepción y experiencia personal con la oferta de ocio y entretenimiento en la ciudad, así como para recopilar *insights* relevantes sobre la imagen de Madrid en sus respectivos países de origen.

En total se han realizado 14 entrevistas con los representantes de los principales mercados emisores de turistas extranjeros de la Comunidad de Madrid: Francia, Reino Unido, Rusia, Alemania, Italia, China, Oriente Medio, Argentina y Colombia.

4. El atractivo de un destino urbano.

El carácter polifacético de un destino urbano asegura una amplia variedad de opciones de ocio y entretenimiento a medida de todos los gustos y bolsillos. Las principales variables que definen la oferta de ocio urbano suelen estar agrupadas en las categorías genéricas de gastronomía, compras, espectáculos y patrimonio monumental. Teniendo en cuenta el perfil específico de exploradores urbanos como viajeros activos, inquietos y con ganas de vivir experiencias singulares, el estudio introdujo nuevos segmentos de valoración en cada una de las categorías genéricas para abordar las preferencias de ocio urbano de los exploradores urbanos con una perspectiva más amplia.

Figura 5. Valoración de las principales variables de ocio urbano por los exploradores urbanos en la escala de 1 (nada importante) a 5 (muy importante).

Tres principales factores determinan el mayor atractivo urbano para la muestra del estudio.

El factor de mayor relevancia que determina el atractivo urbano es el **patrimonio histórico-arquitectónico** del lugar. Madrid, Roma, Barcelona, Toledo, Roma y Granada son ejemplos de las ciudades con el mayor atractivo de sus monumentos y estilo arquitectónico para los turistas urbanos.

La **oferta gastronómica del lugar**, tanto a nivel de alta restauración como de sitios más sencillos de bares y tapas es la segunda variable clave para poder disfrutar de una ciudad. Bilbao, San Sebastián, Nueva York, París y Barcelona son las referencias urbanas de buenos restaurantes, mientras Granada, San Sebastián, Sevilla, Salamanca, Bilbao y Madrid destacan por su oferta de establecimientos informales de bares y tapas.

La **actividad de los museos, exposiciones artísticas y otros eventos culturales** constituyen el tercer factor clave de la percepción atractiva de un destino urbano. Londres, Nueva York, Barcelona y París son percibidas como protagonistas de la oferta artístico-cultural en este ámbito.

La posibilidad de vivir unas experiencias autóctonas en un destino urbano como las **fiestas y eventos tradicionales** o **visitar mercados y tiendas artesanas** de productos locales son otros factores relevantes que contribuyen a generar el atractivo de una ciudad. Madrid, Barcelona y Londres destacan en su oferta de artesanía local, mientras Madrid, Sevilla y Valencia son los escenarios preferidos de fiestas tradicionales.

En cuanto a la oferta comercial de un destino urbano, es bastante relevante para la mayor parte de la muestra del estudio la posibilidad de **visitar boutiques y calles comerciales**. Madrid, Barcelona, Londres y París son los destinos urbanos estrella en esta categoría.

Una importancia menor se atribuye a la presencia de grandes centros comerciales, la celebración de eventos deportivos o la práctica activa del deporte. Madrid, Barcelona, Londres y Nueva York son los destinos comerciales mejor valorados.

5. Valores destacados del destino Madrid.

Madrid es una ciudad muy atractiva para los exploradores urbanos por su amplia y variada oferta de ocio y entretenimiento. La valoración global que hacen de ocio y entretenimiento de Madrid los exploradores urbanos es de 4,47 en la escala de 1 (muy mala) a 5 (muy buena).

Las categorías de ocio madrileño que despiertan un mayor interés y preferencia de los encuestados son la gastronomía; la programación de los museos, exposiciones y otros eventos culturales; la oferta comercial y la celebración de grandes eventos de carácter deportivo y artístico. Una gran oferta de ocio y entretenimiento de la ciudad, a medida de todos los bolsillos y para todo tipo de gustos e intereses, convierte la estancia en la capital en una experiencia emocional única y memorable. Las experiencias vividas con mayor intensidad se relacionan, principalmente, con las visitas culturales y gastronómicas, así como con el ambiente de la noche madrileña.

Figura 6. Valoración de las principales variables de ocio urbano en Madrid en la escala de 1 (nada importante) a 5 (muy importante).

La **gastronomía de Madrid**, tanto en la versión de alta restauración, como en formato más casual de bares de tapas, es la que obtiene la valoración más alta de los encuestados. Junto con restaurantes tradicionales muchas menciones positivas obtienen los locales de cocina innovadora y de autor.

Para disfrutar de bares y tapas, las zonas favoritas de Madrid son *Plaza Mayor, el Barrio de las Letras, Chueca, Malasaña, Cava Baja, la Latina y el Conde Duque*.

Museos, exposiciones y otros eventos culturales es la segunda característica de la oferta de ocio en Madrid que obtiene una muy alta valoración de los exploradores urbanos. El Triángulo de Arte de Madrid es la principal referencia en esta categoría.

Tanto los **espectáculos artísticos** como los **grandes eventos deportivos** celebrados en Madrid se valoran muy positivamente. Entre teatros y salas de conciertos, el mayor número de menciones corresponden al *Teatro Real*, *el Auditorio Nacional*, *los teatros de musicales de la Gran Vía*, así como *el Palacio de los Deportes*, *Los Teatros del Canal* y *Sala La Riviera*. A su vez, el estadio *Santiago Bernabéu* junto con *el Calderón*, *la Caja Mágica* y *el Palacio de los Deportes* son principales referentes de grandes eventos deportivos como los campeonatos de fútbol, baloncesto y tenis.

En el ámbito de compras, **boutiques y calles comerciales** de Madrid son muy valoradas por los entrevistados. El *Barrio Salamanca* es el principal destino comercial con protagonismo de las *calles Serrano*, *Ortega y Gasset*, *Jorge Juan*, *Lagasca* y *Ayala*. Otras zonas de referencia son *Fuencarral*, *Gran Vía* y *Preciados*. Una valoración algo menor obtienen los grandes centros comerciales de la ciudad.

Una valoración especial de los encuestados merece el **patrimonio histórico y arquitectónico** de Madrid con *el Palacio Real*, *el Barrio de los Austrias*, *la Plaza Mayor*, *la Puerta de Alcalá*, *Cibeles* y *Neptuno* como referencias más destacadas.

La noche madrileña es muy bien valorada por los visitantes de la capital.

Entre las mejores opciones para **practicar el deporte por libre**, valorado con como otro factor relevante, se posiciona el *parque del Retiro*, *Madrid Río*, *la Casa de Campo* y *la zona deportiva del Canal de Isabel II*.

Por último, los **mercados artesanales** y las **fiestas y eventos populares**, obtiene una valoración más moderada por los visitantes españoles y extranjeros de Madrid. Entre los mercados, las zonas de referencia son *Chueca*, *Plaza Mayor* y *el Rastro de Madrid*. *Las fiestas de San Isidro* junto con *la Verbena de la Paloma* son las preferidas por los visitantes de Madrid.

6. La imagen de Madrid entre los visitantes extranjeros.

La investigación sobre la oferta de ocio y entretenimiento de Madrid desde la perspectiva de los exploradores urbanos, se completó con una serie de entrevistas en profundidad con los residentes extranjeros en la capital. Su experiencia personal junto con su visión de la imagen de la ciudad en sus respectivos países de origen, aportó interesantes *insights* internacionales sobre los valores destacados del destino Madrid.

Representantes de los principales mercados emisores de turistas extranjeros como **Reino Unido, Alemania y Francia**, destacan una alta valoración de tres principales categorías de ocio madrileño.

Comentarios sobre la variada gastronomía de la ciudad, tanto de cocina tradicional como de planteamientos más innovadores junto con el irresistible atractivo que provocan los bares de tapas en Madrid son la tónica constante de las mejores experiencias de los turistas europeos.

La mayoría de los visitantes de Europa, han destacado, como otro factor muy valorado y conocido en sus respectivos países, la extensa oferta cultural de Madrid, representada por sus principales museos y galerías de arte. Los visitantes europeos entrevistados coinciden en destacar que los precios por los servicios de ocio en Madrid son más moderados que en sus respectivos países de origen.

Las condiciones climáticas favorables la mayor parte del año en Madrid tampoco pasan desapercibidas para los turistas europeos, que destacan especialmente el cielo azul y el sol de la ciudad, así como el ambiente excepcional en las calles madrileñas durante el día y hasta altas horas de la noche.

El tamaño de la ciudad y el buen estado de las infraestructuras urbanas, mencionados por muchos entrevistados europeos, facilitan la comodidad de los desplazamientos urbanos y permiten aprovechar al máximo el tiempo de ocio durante la visita a Madrid.

En general, los visitantes europeos se muestran muy satisfechos por su experiencia de ocio en la capital de España. La facilidad de desplazamiento a Madrid desde Europa gracias a la amplia oferta de compañías aéreas tanto tradicionales como low-cost, convierte a Madrid en un destino urbano altamente atractivo y con la percepción de una buena relación calidad-precio.

Entre los visitantes de mercados con incrementos significativos en el 2013 como China y América Latina, destaca la alta valoración de la oferta comercial de Madrid.

Los visitantes **asiáticos**, valoran especialmente precios más moderados en Madrid respecto a otros países europeos de las marcas de lujo. La concentración de la oferta comercial de Madrid en la zona centro y la oferta especial de Las Rozas Village es uno de los valores más destacados entre los

visitantes de **origen chino**. Dada la gran popularidad del Real Madrid en China, la visita al estadio Bernabeu suele estar incluida en la mayoría de las agendas de viaje. El turista chino, por otro lado, no valora especialmente la oferta gastronómica tradicional de Madrid, y suele acudir con frecuencia a los restaurantes chinos ubicados en la capital. El principal obstáculo para la mayoría de los visitantes chinos es el desconocimiento del idioma castellano, lo que explica que la mayoría de los viajes de este origen se realiza en formato organizado y en grupo, no por su cuenta. Las excursiones panorámicas y visitas a principales monumentos y museos caracterizan este tipo de viajes organizados.

Una tendencia similar se observa entre los visitantes de **Oriente Medio**, que suelen realizar extensiones de sus viajes a Madrid desde Andalucía, su principal destino en España. Las experiencias comerciales a boutiques de marcas de lujo suelen combinarse con la excursión al estadio del Real Madrid y algunas visitas de carácter cultural. El formato habitual de estos desplazamientos es en viaje organizado.

Los visitantes de **América Latina**, destacan el valor de Madrid como su principal puerta a Europa. La similitud de costumbres de ocio, gastronomía y estilo de vida convierten a Madrid en un destino muy fácil y atractivo para explorar y disfrutar. Muchos visitantes del continente americano destacan, por otro lado, la percepción de seguridad y orden en las calles de Madrid, lo que les asegura tranquilidad y un descanso pleno. Las infraestructuras madrileñas son muy valoradas por este segmento de turistas, que destacan la excepcional facilidad de desplazamientos urbanos que ofrece Madrid.

Los visitantes de **origen ruso**, que han experimentado un significativo incremento en el número de turistas en Madrid en el 2013, valoran especialmente la oferta gastronómica y cultural de la capital. Visitas a los principales museos y monumentos se combinan con una atractiva experiencia comercial y disfrute de la gastronomía y noche madrileña. Aunque siguen predominando viajes organizados en este segmento, principalmente debido al obstáculo del idioma, cada vez más destacan los visitantes que prefieren explorar y vivir la ciudad por su cuenta.

7. Bibliografía.

Anholt, S. (2010). *Places: Identity, Image and Reputation*. Londres: Palgrave Macmillan.

Castells, M., Hall P. (2001). *Tecnópolis del mundo. La formación de los complejos industriales del siglo XXI*. Madrid: Alianza Editorial.

Comisión Europea de Turismo y Organización Mundial de Turismo (2013), *Cambio demográfico y Turismo*, OMT, Madrid.

Clark G., Clark G. (2014). Nations and the Wealth of cities. A new phase in public policy. Centre for London.
http://centreforlondon.org/wp-content/uploads/2014/03/CFLGCI_Nations_and_the_Wealth_of_Cities.pdf,
acceso 23.05.2014

Fondazione Altagamma, Bain&Company (2013). *Worldwide Markets Monitor*.

Gavron, N. (2007). Towards a carbon neutral London. En Burdett, R., Sudjic, D. (2007). *The Endless City, The Urban Age Project by the London School of Economics and Deutsche Bank's Alfred Herrhausen Society*, pags.372-385. Londres: Phaidon Press Ltd.

Gordon M.B (2002). El turismo de masas. En *Historia Contemporánea* 25, pp.125-156.

Observatorio de Mercado Premium y Productos de Prestigio (2013). Descubriendo las claves de una experiencia memorable.
<http://www.observatoriodelmercadopremium.ie.edu/informes>, acceso
28.05.2014

Observatorio de Mercado Premium y Productos de Prestigio (2012). Mercado Premium al Alza en Tiempos de Crisis. Situación en España 2011
<http://www.observatoriodelmercadopremium.ie.edu/informes>, acceso
28.05.2014

Sassen S. (2007). Seeing like a city. En Burdett, R., Sudjic, D. (2007). *The Endless City, The Urban Age Project by the London School of Economics and Deutsche Bank's Alfred Herrhausen Society*, pags.276-289. Londres: Phaidon Press Ltd.

Sudjic, D. (2007). Theory, policy and practice. En Burdett, R., Sudjic, D. (2007). *The Endless City, The Urban Age Project by the London School of Economics and Deutsche Bank's Alfred Herrhausen Society*, pags. 32-50. Londres: Phaidon Press Ltd.

UN-Habitat (2013). *State of the world's cities 2012/2013. The Prosperity of cities*. Nueva York: Routledge.

UN-Habitat (2010). *State of the world's cities 2010/2011. Bridging the urban divide*. London, Sterling: Earthscan.

WTTC (2014), Travel & Tourism Economic Impact 2014 Spain. http://www.wttc.org/site_media/uploads/downloads/spain2014.pdf, acceso 10.05.2014

www.iet.tourspain.es (2014), acceso 12.05.2014